

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Indicadores de evaluación

Marzo 2007

Indicadores de evaluación

Marzo 2007

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nogués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	METODOLOGÍA.....	4
3	INDICADORES TRANSVERSALES	5
4	INDICADORES PARTICULARES	7
4.1	Línea estratégica 1. “Teruel ciudad que emprende”	7
4.2	Línea estratégica 2. “Teruel ciudad de cultura y naturaleza”	10
4.3	Línea estratégica 3. “Teruel ciudad para vivir”	14
4.4	Línea estratégica 2. “Teruel ciudad de cultura y naturaleza”	17
5	CONCLUSIONES.....	19

1 INTRODUCCIÓN

Con este informe se ofrece una herramienta rigurosa, eficaz y, en definitiva, útil, con la que evaluar la ejecución de las medidas propuestas en el marco del PETER'2011. Se propone para ello un panel de indicadores que harán posible la evaluación del grado de implementación y, en definitiva, de la repercusión que habrá supuesto este Plan Estratégico de la ciudad de Teruel para su sociedad y su economía, en definitiva, para su desarrollo integral desde parámetros de sostenibilidad, interés social, consenso y participación.

2 METODOLOGÍA

La metodología utilizada incluye desde la elaboración de una ficha de contenidos sobre la evaluación de cada objetivo, en la que se recogen de forma concisa las principales cuestiones que deben aportar los indicadores seleccionados, hasta la selección de indicadores que se proponen, en función de los objetivos concretos que se quieren evaluar (31 en todo el Plan).

Se han establecido dos escalas de evaluación, una general basada en indicadores transversales, con los que se propone evaluar el objetivo central del PETER'2011, y otra más concreta, que sirve para abordar un análisis más detallado de la ejecución de las medidas del Plan Estratégico y de los efectos derivados de ello.

MODELO DE FICHA DE INDICADORES	
INDICADOR Nº ...	Denominación del indicador
Fórmula de cálculo	
Unidad de medida	<i>%, °%,</i>
Periodicidad del cálculo	<i>Semestral, anual, quinquenal, etc.</i>
Fuentes de información estadística	<i>INE, IAEST, etc.</i>
Tendencia deseable	<i>Incremento, decremento, etc.</i>
Objetivo a evaluar	<i>Citar uno o varios de los 31 objetivos estratégicos del Plan</i>
Observaciones/comentario	

3 INDICADORES TRANSVERSALES

El objetivo de los indicadores transversales del PETER'2011 es poder evaluar los aspectos más generales del Plan, es decir, las líneas fundamentales recogidas en el objetivo general:

*“Teruel **ciudad excelente**, referente de calidad en el contexto europeo, que implica activamente a sus ciudadanos en este modelo de ciudad y que apuesta por un **incremento sostenible de su población**”*

Analizando su contenido, se observa que la idea central del mismo propone alcanzar para Teruel la cualidad de “excelencia”, entendiéndola en su sentido más amplio, desde tres ejes de acción básica:

- La calidad en referencia al contexto europeo
- Mediante la implicación activa de los ciudadanos (participación)
- Con un incremento sostenible de su población

Teniendo en cuenta estas premisas, se han seleccionado los indicadores más adecuados para evaluar el grado en el que se va trabajando en esos ejes de acción y, por lo tanto, va haciéndose realidad la consecución eficaz del objetivo general. Se ha tenido en cuenta, además, la disposición y grado de accesibilidad a la información de los indicadores que aparecen a continuación, para que las evaluaciones que se lleven a cabo puedan llegar a ser realmente útiles para conocer sobre la implementación de las medidas y/o reorientarla si, llegado el caso, valores excesivamente bajos del indicador indujeran a pensar en la existencia de disfunciones en la formulación y/o puesta en marcha.

Los indicadores que se proponen se adecuan al objetivo central del Plan. Para evaluar si Teruel incrementa su población el proceso es fácil, y como indicador se emplea la tasa de crecimiento demográfico, pero cuando, además, se intenta determinar si este crecimiento es sostenible, la situación se complica, y es necesario combinarlo otros índices que permitan revelar si realmente se produce esta condición. Así, entran en juego otras variables como el índice de jóvenes y el de envejecimiento, o el número de extranjeros y contratación de los mismos, con la finalidad de detectar con la mayor fidelidad posible, la capacidad de la ciudad para acoger y emplear inmigrantes y, por lo tanto, ver si su crecimiento es realmente sostenible, ya que de lo contrario las consecuencias podrían derivar en la aparición de guetos, aumento de la inseguridad ciudadana, etc.

La evaluación de la calidad en el contexto europeo utilizará parámetros preestablecidos por la U.E., para detectar en qué medida la ciudad de Teruel participa en la dinámica y dimensión de las políticas europeas de cooperación entre los territorios, de innovación y de difusión del modelo. Para ello basta comparar cualquiera de sus indicadores con los del conjunto de la U.E., lo que aportará una idea clara de cómo converge la ciudad de Teruel en el sistema territorial europeo. Uno de los indicadores concretos que se utilizará para este fin es la participación de Teruel en proyectos promovidos por la U.E., lo que sirve para avanzar una idea de cómo Teruel participa en Europa. Este indicador sirve para evaluar la calidad, ya que la U.E., al mismo tiempo que otorga ayudas para dinamizar su

territorio, garantizando, a la vez, la cohesión del mismo, exige unos mínimos de calidad para poder percibir dichas ayudas.

INDICADOR	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Crecimiento sostenible de la población:				
Tasa de crecimiento demográfico	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	P_{t0} : Población total año inicial P_{t1} : Población total en el siguiente periodo	$(P_{t1}/P_{t0}) * 1.000$	Incremento sostenido
Índice de envejecimiento	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	P₍₆₅₎ : Población igual y mayor de 65 años P_t : Población total	$(P_{(65)}/P_t) * 100$	Decremento sostenido o estabilidad
Porcentaje de jóvenes	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	P₀₋₁₅ : Población entre 0 y 15 años P_t : Población total	$(P_{0-15}/P_t) * 100$	Incremento sostenido
Variación interanual contratación de extranjeros	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	CE_{t0} : Contratación total de extranjeros en el año inicial CE_{t1} : Contratación total de extranjeros en el siguiente periodo	$(CE_{t1}/CE_{t0}) * 100$	Incremento sostenido
Renta bruta municipal disponible <i>per capita</i>	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	RBM : Renta bruta municipal en el año inicial P_t : Población total	RBM/P_t	Incremento
Calidad en el contexto europeo:				
Participación de la ciudad de Teruel en proyectos promovidos por la U.E.	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Nº absoluto		Incremento
Implicación activa de la ciudadanía:				
Consultas a la página web <i>Teruel, ciudadanos 2005</i>	Semestral y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Nº absoluto		Incremento
Consultas a la página web del Ayuntamiento de Teruel	Semestral y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Nº absoluto		Incremento
Nº de convocatorias y participación en el Consejo Local de Participación Ciudadana	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	P : suma de participantes S : nº de convocatorias	P/S	Incremento
Participación en las "Mesas Sectoriales" y las "Mesas de Impulso" para la formulación del PETER '2011		P : suma de participantes S : nº de sesiones	P/S	
Participación en las "Mesas de seguimiento" del PETER '2011	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	P : suma de participantes S : nº de sesiones	P/S	Incremento

En último lugar, en la evaluación de la implicación activa de los ciudadanos turolenses con su ciudad, computarán las personas que han participado en cuestiones que afectan a la ciudad, como es el caso del propio Plan Estratégico de Teruel, los plenos participativos que celebra el Ayuntamiento y la participación registrada en la página Web "*Ciudadanos 2010*", teniendo en cuenta que con este indicador la muestra se reduce a las personas con disponibilidad y acceso a Internet, si bien, cabe

pensar que el desarrollo progresivo del programa Terel Digital constituye un factor que incentivará el acceso y participación activa en dicha página.

4 INDICADORES PARTICULARES

la propuesta de este tipo de indicadores busca mejorar el nivel de detalle en la evaluación del Plan Estratégico. Como referencia para su propuesta se han considerado los 31 objetivos estratégicos formulados en el desarrollo del Plan, por encontrarse en una escala de detalle idónea, mucho más ajustada a la realidad que la utilizada para la elección de los indicadores transversales, pero sin llegar al grado de detalle extremo que supondría utilizar para este fin las 93 acciones y medidas formuladas. Se han organizado de acuerdo con la línea estratégica en la que aparece cada uno.

Se trata de indicadores cuya dificultad esencial de aplicación estriba en la disposición de información estadística, ya que responden a aspectos concretos de la realidad turolense. En la medida de lo posible se apuesta por indicadores simples, pero de cálculo factible, en cuanto a la consecución de la información que requieren para ser utilizados y que de su interpretación se deriven conclusiones útiles. Por otra parte, se combinan indicadores de carácter cuantitativo con otros de carácter cualitativo, aunque siempre susceptibles de ofrecer información sobre la tendencia deseable, nos referimos a las encuestas de percepción.

4.1 Línea estratégica 1. “Teruel ciudad que emprende”

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLES
Crear condiciones para apoyar la actividad empresarial	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Precio medio del suelo industrial ofertado en Teruel, en relación al resto de capitales españolas y variación	PmT: Precio medio del suelo en Teruel PME: Precio medio del suelo industrial en España	$(PmT/PME)*100$	Decremento o mantenimiento
	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Nº de líneas de ayuda empresarial ofertadas por el Ayuntamiento de Teruel	Nº de líneas		Incremento
Promover un comercio y hostería atractivos	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Variación número de comercios en Teruel	C_{t0}: Comercios totales en el año inicial C_{t1}: Comercios totales en el siguiente periodo	$(C_{t1}/C_{t0})*100$	Mantenimiento o incremento
	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Encuesta sobre la percepción de la calidad de la oferta comercial			Incremento sostenido
Aprovechar los recursos endógenos generando un mayor valor añadido industrial	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Empresas turolenses que transforman, o utilizan para la transformación, los recursos endógenos de la provincia	Nº de empresas		Incremento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLES
Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Variación autónomos	A_{t0} : Autónomos totales en el año inicial A_{t1} : Autónomos totales en el siguiente periodo	(A_{t1}/A_{t0})*100	Incremento
Apoyar la creación y consolidación de pequeñas empresas locales desde la administración local	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Variación empresas	E_{t0} : Empresas totales en el año inicial E_{t1} : Empresas totales en el siguiente periodo	(E_{t1}/ E_{t0})*100	Incremento
Conseguir verdadera integración de colectivos desfavorecidos en el mercado laboral	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Variación en la contratación de extranjeros y su participación en el mercado laboral local	CE_t : Contratación total de extranjeros en el año inicial CE_{t1} : Contratación total de extranjeros en el siguiente periodo	(CE_{t1}/CE_t)*100	Incremento
Crear sinergias entre la actividad económica de la capital y las necesidades empresariales del resto de la provincia	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Empresas de la capital que tienen relaciones comerciales con empresas del resto de la provincia	Nº de empresas		Incremento

Así pues:

- 1º- *“Crear condiciones para apoyar la actividad empresarial”*. Para este objetivo se han seleccionado dos indicadores, uno, el precio del suelo industrial en Teruel y su evolución, teniendo como referencia el de otras ciudades españolas en el rango de 50.000 a 100.000 habitantes, con la finalidad de ver si dicha magnitud indica competitividad a escala nacional; esto permitirá evaluar en qué medida se deben introducir medidas correctoras y la utilidad de las empleadas para abaratar el coste del suelo industrial. Otro, el número absoluto de líneas que lanza el Ayuntamiento para apoyar la acción empresarial y si se incrementa su número en el periodo de implementación del PETER'2011.
- 2º- *“Promover un comercio y una hostelería dinámicos y atractivos en la ciudad”*. Para medir el dinamismo que muestran estos subsectores, un indicador útil puede ser la antigüedad media de los establecimientos presentes en la ciudad, tomando como referencia el mismo indicador en otras ciudades; esto permite apreciar si se renuevan los establecimientos comerciales y hosteleros, con la imagen exterior que ello proporciona, especialmente para el desarrollo del sector turístico. Otro indicador posible es el número absoluto de líneas de ayuda que convoca el Ayuntamiento para comprobar cómo evoluciona la acción de la administración turolense respecto a este tema. Finalmente, se propone la realización de

encuestas periódicas que informen sobre la variación de la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de la oferta comercial y hostelera.

- 3º- *“Aprovechar los recursos endógenos generando un mayor valor añadido industrial”*. El indicador que proponemos utilizar para la evaluación de este objetivo es sencillo y sirve, además de para observar en qué medida los recursos endógenos de Teruel dejan de seguir utilizándose exclusivamente como materia prima, para interpretar cómo se involucra el empresariado turolense para que esto no siga sucediendo.
- 4º- *“Valorizar la actividad empresarial y fomentar el espíritu emprendedor”*. Un indicador perfectamente válido y que puede ayudar a evaluar el grado de consecución del presente objetivo, es la variación porcentual que corresponde al nº de autónomos. Su incremento se deberá considerarse como signo inequívoco de un espíritu emprendedor reforzado.
- 5º- *“Apoyar la creación y consolidación de pequeñas empresas desde la administración local”*. Este objetivo mantiene una clara relación con el anterior, por lo que podría utilizarse el mismo indicador, aunque aprovechando la disposición de información que publica anualmente el Servicio de Estudios CAI, se puede conocer el porcentaje de variación de empresas en Teruel, indicador más apropiado para interpretar la evolución de la empresariedad.
- 6º- *“Conseguir verdadera integración de colectivos desfavorecidos en el mercado laboral”*. Ponderar y evaluar la consecución de este objetivo no es tarea fácil, y en cualquier caso depende de numerosas variables para que sea válido. Con el indicador que se propone, % variación contratación de extranjeros, se intentará evaluar una parte del objetivo, ya que la población inmigrante, *a priori* colectivo desfavorecido respecto al resto de habitantes de la ciudad, es uno de los más numerosos y que está experimentando cambios más rápidos en Teruel. Poder detectar la medida en la que van accediendo a puestos de trabajo es, sin duda, indicativo de adaptación e integración al nuevo medio al que acceden.
- 7º- *“Crear sinergias entre la actividad económica de la capital y las necesidades empresariales del resto de la provincia”*. En este caso, la mejor fórmula para evaluar las sinergias establecidas entre el núcleo industrial de la ciudad de Teruel y la industria dispersa por el resto del territorio provincial, es analizar las relaciones existentes o convenios establecidos para complementarse unas a otras y reducir la dependencia externa. El incremento de estas relaciones será un indicador de la implementación positiva de las medidas incluidas en este objetivo de Plan.

4.2 Línea estratégica 2. “Teruel ciudad de cultura y naturaleza”

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Hacer de Teruel un referente cultural	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Nº de instituciones y entidades promotoras de cultura en la ciudad de Teruel	EPC_{t0} : Entidades promotoras de cultura en el año inicial EPC_{t1} : Entidades promotoras de cultura en el siguiente periodo	$(EPC_{t1}/EPC_{t0}) * 100$	Incremento
	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Variación de la inversión municipal en materia de cultura	IMC_{t0} : Inversión municipal en cultura en el año inicial IMC_{t1} : Inversión municipal en cultura en el siguiente periodo	$(IMC_{t1}/IMC_{t0}) * 100$	Incremento
Universidad dinamizadora de los recursos culturales locales	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Actividades culturales locales en las que participa la Universidad de Zaragoza	Nº de actividades		Incremento
Coordinar-conciliar la oferta cultural pública y privada	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Proyectos y actividades en las que se combina iniciativa pública y privada	Nº de proyectos y actividades		Incremento
Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Antigüedad media de los establecimientos hosteleros de la ciudad	A₀ : Antigüedad media en el año inicial A₁ : Antigüedad media en el siguiente periodo	$(A_1/A_0) * 100$	Incremento
	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Establecimientos turísticos de la ciudad sujetos a un reglamento de calidad	Nº absoluto		Incremento
Puesta en valor de la cultura tradicional	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Iniciativas (instituciones y entidades) destinadas a valorizar las tradiciones turolenses	Nº absoluto		Incremento
Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales	Entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Variación de inversión pública en infraestructuras culturales	IP_{t0} : Inversión pública en el año inicial IP_{t1} : Inversión pública en infraestructuras en el siguiente periodo	$(IP_{t1}/IP_{t0}) * 100$	Incremento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales	Entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Encuesta sobre la evolución en la percepción de las infraestructuras turísticas y culturales existentes			Incremento
Impulsar las posibilidades culturales de la asociación entre Teruel y el amor	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Iniciativas (institucionales y de entidades asociativas) destinadas a potenciar ese valor	Nº de iniciativas		Incremento
Potenciar el patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno	Entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Actuaciones turístico-patrimoniales en elementos de la Guerra Civil abordadas por el ayuntamiento	Nº de actuaciones		
	Entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Inversión para la protección y valorización de la Guerra Civil en Teruel	Valor de la inversión		
Inventariar, actuar, poner en valor y divulgar dentro y fuera de la ciudad todo su patrimonio	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Campañas divulgativas turístico-patrimoniales realizadas fuera de la provincia de Teruel	Nº de campañas		Incremento
Proteger y valorizar el patrimonio natural	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Variación del gasto municipal en medioambiente	GMM_{t0} : Gasto municipal en medioambiente en el año inicial GMM_{t1} : Gasto municipal en medioambiente en el siguiente periodo	$(GMM_{t1} / GMM_{t0}) * 100$	Incremento
	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Variación del consumo municipal de agua	CMA_{t0} : Consumo de agua municipal en el año inicial CMA_{t1} : Consumo de agua municipal en el siguiente periodo	$(CMA_{t1} / CMA_{t0}) * 100$	Decremento
	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER 2011	Variación de la generación de residuos urbanos	RU_{t0} : Residuos urbanos totales en el año inicial RU_{t1} : Residuos urbanos totales en el siguiente periodo	$(RU_{t1} / RU_{t0}) * 100$	Decremento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Proteger y valorizar el patrimonio natural	Anual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Variación del consumo eléctrico para alumbrado público	CEAP_{t0} : Consumo eléctrico de alumbrado público total en el año inicial CEAP_{t1} : Consumo eléctrico de alumbrado público total en el siguiente periodo	$(\text{CEAP}_{t1} / \text{CEAP}_{t0}) * 100$	Decremento
	Bianual y entre inicio y fin de implementación del PETER'2011	Variación del nº de empresas con certificado de gestión ambiental	EGA_{t0} : Empresas con certificado de gestión ambiental en el año inicial EGA_{t1} : Empresas con certificado de gestión ambiental en el siguiente periodo	$(\text{EGA}_{t1} / \text{EGA}_{t0}) * 100$	Incremento
	Al fin de la implementación del PETER'2011	Encuesta sobre la evolución de la percepción de la acción municipal en sostenibilidad ambiental			

Esta línea estratégica de Plan se compone de diez objetivos de línea para cuya evaluación se proponen 17 indicadores:

- 1º- *“Hacer de Teruel un referente cultural”*. Para medir este objetivo de línea se establecen dos indicadores, uno orientado a cuantificar el respaldo institucional para el desarrollo cultural de la ciudad, es decir, el número absoluto de instituciones y entidades que promueven la cultura en Teruel; por otro lado, buscando mayor precisión, se propone el gasto total destinado a actividades culturales, por parte de las instituciones y entidades citadas.
- 2º- *“Universidad dinamizadora de los recursos culturales locales”*. En este caso, la manera de evaluar cómo se implementa este objetivo es relativamente simple, y pasa por computar el número absoluto de actividades culturales locales en las que colabora/participa la Universidad de Zaragoza.
- 3º- *“Coordinar-conciliar la oferta cultural pública y privada”*. En este caso se propone utilizar el número de actividades en las que colaboran ambas esferas, que informará en función de las colaboraciones que se realicen y de su evolución sobre el grado de relación existente.
- 4º- *“Adaptar la oferta turística y cultural a la demanda actual”*. Con este objetivo se trata de conseguir un turismo de calidad en consonancia con la ciudad excelente que se pretende. Una fórmula para medir cómo el sector turístico de la ciudad se va adaptando a los nuevos

tiempos, es teniendo en cuenta la antigüedad media de los establecimientos. Aparte, se añade otro indicador para evaluar el porcentaje de establecimientos locales que están sujetos a algún reglamento de calidad que los avale, ya que la demanda actual se caracteriza por una búsqueda de la calidad total.

- 5º- *“Puesta en valor de la cultura tradicional”*. Para este objetivo, simplemente, se tendrá en cuenta el número absoluto de iniciativas abordadas por parte de instituciones y entidades destinadas a la recuperación, conservación y valorización de las tradiciones turolenses.
- 6º- *“Completar y mejorar las infraestructuras turísticas y culturales”*. Para seguir la implementación de este objetivo se considerará la inversión anual municipal en infraestructuras culturales, destinada a completar y mejorar las ya existentes. Concretamente, se tendrá en cuenta el porcentaje de variación anual, con el objetivo de evaluar el compromiso municipal con este capítulo de inversiones.
- 7º- *“Impulsar las posibilidades culturales de la asociación entre Teruel y el Amor”*. Este es un objetivo muy concreto, cuya evaluación y seguimiento se realizará teniendo en cuenta el número absoluto de actuaciones e iniciativas por parte de instituciones y/o entidades, destinadas a potenciar y valorar la potencialidad que supone la combinación de los dos conceptos citados.
- 8º- *“Potenciar el patrimonio de la Guerra Civil en la ciudad y su entorno”*. Este objetivo es parecido al anterior, y la forma más eficaz para analizar su grado de implementación es mediante el número absoluto de actuaciones impulsadas desde el Ayuntamiento de la Ciudad, o en las que participe, para proteger y valorizar el patrimonio, tanto material como inmaterial, que ha quedado como testigo de la Guerra Civil Española en Teruel. Otro indicador importante es la inversión anual realizada para este fin.
- 9º- *“Inventariar, actuar, poner en valor y divulgar dentro y fuera de la ciudad todo su patrimonio”*. Estamos, de nuevo, ante un objetivo estratégico de gran amplitud, para el cual serían necesarios numerosos indicadores. En este caso, centrándonos en su vertiente divulgativa, trataremos de evaluarlo en función de las campañas turístico-promocionales realizadas en el exterior de la provincia de Teruel.
- 10º- *“Proteger y valorizar el patrimonio natural”*. Se trata de un objetivo muy trabajado en otros proyectos de planificación estratégica, por lo que existe indicadores ya elaborados y válidos para su evaluación. Se utilizará el gasto municipal anual en materia de medioambiente, el consumo municipal de agua, la calidad del aire en la localidad, la generación de residuos urbanos, el consumo eléctrico urbano y el número de empresas turolenses que disponen del certificado de gestión ambiental, todo ello desde la perspectiva de su evolución interanual.

La selección de indicadores destinados al seguimiento y evaluación de esta línea estratégica se ha realizado teniendo en cuenta la amplitud que encierra el concepto *patrimonio*, y tratando de considerar la forma en la que se gestionan aquellos elementos básicos con más repercusión socioeconómica.

4.3 Línea estratégica 3. "Teruel ciudad para vivir"

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Variación oferta de servicios básicos a la población	OSB_{t0} : Oferta de servicios básicos en el año inicial OSB_{t1} : Oferta de servicios básicos total en el siguiente periodo	$(OSB_{t1}/OSB_{t0}) * 100$	Incremento sostenido
	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Encuesta sobre la evolución de la percepción de la disponibilidad, adecuación y calidad de los servicios básicos a la población			Incremento
Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Gasto público anual en adecuación e instalación de equipamientos y mobiliario urbano y variación interanual	GEU_{t0} : Gasto público en equipamiento urbano en el año inicial GEU_{t1} : Gasto público en equipamiento urbano en el siguiente periodo	$(GEU_{t1}/GEU_{t0}) * 100$	Incremento
	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Encuesta sobre la evolución de la percepción de la disponibilidad y adecuación de los equipamientos públicos a las necesidades			Incremento
Acercar la administración al ciudadano	Entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Actuaciones abordadas por las diferentes administraciones públicas para conseguir una administración más accesible	Nº de actuaciones		
	Entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Encuesta sobre la evolución de la percepción de la proximidad de la administración pública al ciudadano.			Incremento
Convertir a Teruel en una ciudad más accesible	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Gasto público en actuaciones de accesibilidad urbana	GAU_{t0} : Gasto público en accesibilidad urbana en el año inicial GAU_{t1} : Gasto público en accesibilidad urbana total más el incremento en el siguiente periodo	$(GAU_{t1}/GAU_{t0}) * 100$	Incremento sostenido

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Convertir a Teruel en una ciudad más accesible	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Actuaciones de accesibilidad urbana	Nº de actuaciones		Incremento
Abaratar el coste de la vivienda	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Variación del precio de la vivienda en Teruel	PMV_{t0} : Precio medio de la vivienda en el año inicial PMV_{t1} : Precio medio de la vivienda en el siguiente período	$(PMV_{t1}/PMV_{t0}) * 100$	Decremento
Cuidar el entorno medioambiental de la ciudad	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Superficie en m ² de áreas degradadas recuperadas y variación interanual	SAR_{t1} : Superficie total de áreas recuperadas en el siguiente período SAR_{t0} : Superficie total de áreas recuperadas en el año inicial	$(SAR_{t1}/SAR_{t0}) * 100$	Incremento
Promover la educación cívica entre la población	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Campañas realizadas en la ciudad de Teruel y variación interanual	NC_{t1} : Nº total de campañas realizadas más las realizadas en un período de tiempo NC_{t0} : Nº total de campañas	$(NC_{t1}/NC_{t0}) * 100$	Incremento
	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Encuesta sobre la evolución de la percepción de la educación cívica; inicial y final.			Incremento
Crear mecanismos de integración entre colectivos	Entre inicio y final de la implementación del PETER'2011	Actuaciones abordadas por el Ayuntamiento para fomentar la integración entre colectivos (prevención, educación, acciones concretas, etc)	Nº de actuaciones		

La línea estratégica, *Teruel, ciudad para vivir* consta de ocho objetivos de línea:

- 1º- “Mejorar y ampliar la oferta de servicios básicos a la población”. El indicador seleccionado se basa en el porcentaje de variación del número de servicios básicos que el municipio oferta a la población; su incremento durante el periodo de implementación del PETER'2011 será un indicador positivo. Además, se propone la realización de encuestas para conocer la evolución de la percepción de los turolenses en torno a la disponibilidad, adecuación y calidad de los servicios básicos.

- 2º- *“Adecuar la oferta de equipamientos públicos a las nuevas necesidades de la población”*. En este caso se utilizará el gasto municipal anual en equipamientos públicos, considerando positivo su incremento para lograr la adecuación que se persigue. Nuevamente se considera conveniente realizar encuestas entre la población para conocer sobre la evolución de la percepción en lo relativo a la disponibilidad y adecuación de los servicios públicos existentes en cada momento.
- 3º- *“Acercar la administración al ciudadano”*. Estamos de nuevo ante un objetivo de línea difícilmente cuantificable, ya que en su consecución interactúan numerosas variables. En cualquier caso, como indicador se valorará el número de actuaciones y de medidas abordadas por todas las administraciones públicas presentes en la ciudad, destinadas a promover el objetivo. También se propone la realización de encuestas para conocer la evolución de la opinión sobre la consecución del objetivo.
- 4º- *“Convertir a Teruel en una ciudad más accesible”*. Se utilizará el gasto público anual del Ayuntamiento destinado a realizar acciones de accesibilidad urbana y el número de actuaciones.
- 5º- *“Abaratar el coste de la vivienda”*. La evaluación de esta medida se fundamenta en el seguimiento del precio de la vivienda en Teruel; un porcentaje de variación anual negativo, o menor a la media del grupo de ciudades entre 50.000 y 100.000, será indicador de que las implementaciones de las medidas destinadas a la consecución del objetivo están siendo efectivas.
- 6º- *“Cuidar el entorno medioambiental de la ciudad”*. Un indicador que denota una postura comprometida con el medioambiente y una implicación activa con él, es el esfuerzo municipal por recuperar espacios degradados. Como indicador se utilizará los m² de áreas degradadas recuperadas durante el periodo de implementación de este Plan Estratégico.
- 7º- *“Promover la educación cívica entre la población”*. Es un objetivo cuya consecución pasa, inevitablemente, por la realización de campañas para tal fin, de modo que el indicador más adecuado es el número de campañas realizadas anualmente para fomentar el civismo entre los turolenses. A lo anterior se añade la evolución de la percepción ciudadana sobre la consecución del objetivo mediante encuestas.
- 8º- *“Crear mecanismos de integración entre colectivos”*. Este es un objetivo estratégico difícil de cuantificar de manera precisa, por lo que la evaluación más aproximada pasa por computar el número de actuaciones municipales orientadas a fomentar y facilitar esta integración.

4.4 Línea estratégica 2. “Teruel ciudad de cultura y naturaleza”

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PERIODICIDAD DE CÁLCULO	INDICADOR	VARIABLES	CÁLCULO	TENDENCIA DESEABLE
Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Actuaciones destinadas al fomento de los valores de la ciudad entre sus ciudadanos	AFV_{t0} : Nº total de actuaciones en el año inicial AFV_{t1} : Nº total de actuaciones para el fomento de los valores de la ciudad en el siguiente periodo	$(AFV_{t1}/AFV_{t0}) * 100$	Incremento
	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Encuesta sobre la evolución en la percepción de los valores			Incremento
Fomentar un cambio de mentalidad que haga de los propios teruelenses los principales valedores de su ciudad	Bianual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Nº de campañas o actuaciones municipales destinadas a que los teruelenses se conviertan en <i>comerciales</i> de su ciudad y variación interanual	NC_{t0} : Nº total de campañas en el año inicial NC_{t1} : Nº total de campañas realizadas más las realizadas en el siguiente periodo	$(NC_{t1}/NC_{t0}) * 100$	Incremento
	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Encuesta sobre la evolución en el cambio de mentalidad			Incremento
Implicar a los teruelenses en el exterior en la promoción de la ciudad	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Asociaciones de teruelenses establecidas en el exterior y variación interanual	ATE_{t0} : Nº total de asociaciones de teruelenses en el exterior en el año inicial ATE_{t1} : Nº total de asociaciones de teruelenses en el exterior en el siguiente periodo	$(ATE_{t1}/ATE_{t0}) * 100$	Incremento
Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Estudiantes extranjeros que vienen a formarse a Teruel (anual) y variación interanual	EET_{t0} : Nº total de estudiantes extranjeros en Teruel en el año inicial EET_{t1} : Nº total de estudiantes extranjeros en Teruel en el siguiente periodo	$(EET_{t1}/EET_{t0}) * 100$	Incremento
Promocionar en el exterior nuestro modelo de ciudad	Entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Foros y eventos de carácter nacional e internacional en los que se promociona el modelo urbano de Teruel.	Nº de foros y eventos		Incremento
Impulsar la presencia mediática de la ciudad en los medios de comunicación	Anual y entre inicio y final de la implementación del PETER '2011	Apariciones en medios (prensa, radio, TV, ...) de carácter nacional	AMN_{t1} : Nº total de apariciones de Teruel en medios nacionales en el siguiente periodo AMN_{t0} : Nº total de apariciones de Teruel en medios nacionales en el año inicial	$(AMN_{t1}/AMN_{t0}) * 100$	Incremento sostenido

Por último, la línea estratégica del Plan orientada hacia el *citymarketing* consta de seis objetivos de línea:

- 1º- *“Fomentar los valores de la ciudad entre sus propios habitantes”*. Se trata de un objetivo que cuyo principal agente implicado en su consecución, considerando un respaldo ciudadano activo, tiene a la propia administración local, mediante el diseño de acciones específicas; se considerará el número de acciones acometidas. También se medirá la evolución de la percepción ciudadana sobre los valores de Teruel mediante encuestas.
- 2º- *“Fomentar un cambio de mentalidad que haga de los propios turolenses los principales valedores de su ciudad”*. Es un objetivo similar al anterior, principalmente por la labor que debe realizar el Ayuntamiento. Esta es, precisamente, la parte del objetivo que se evalúa, la labor municipal a través de las campañas o actividades impulsadas para concienciar a los ciudadanos sobre su participación en la promoción de la ciudad, y más cuando la aspiración se orienta a ser un referente turístico y cultural en los ámbitos regional, nacional e internacional. También interesa conocer los posibles cambios en esa mentalidad, lo que se puede evaluar mediante encuestas.
- 3º- *“Implicar a los turolenses residentes en el exterior en la promoción de la ciudad”*. En este caso cambia la participación prioritaria que en los anteriores correspondía al Ayuntamiento, pasando en esta ocasión a las asociaciones de turolenses establecidas en el exterior, que son la que deben implicarse en esa promoción, eso sí con la colaboración activa del Ayuntamiento de Teruel. Se utilizará como indicador el cómputo de asociaciones de turolenses establecidas en otras provincias. El incremento de asociaciones de este tipo, o del número de socios en las ya existentes, o, incluso, el número de acciones que se abordan con el objetivo preciso que figura en el PETER, serán indicadores para seguir el compromiso de estos turolenses con su ciudad.
- 4º- *“Convertir a Teruel en un referente nacional en materia de formación”*. Este objetivo pretende potenciar las características de Teruel para la atracción de estudiantes, tanto de otras regiones españolas como de otros países, y ello dados algunos valores como su tamaño y el trato cercano con la población, lo que puede facilitar una integración más rápida, y teniendo en cuenta los beneficios que puede reportar a la ciudad el contar con un porcentaje determinado de población flotante joven, que induce más dinamismo social, económico y cultural. Para evaluar el objetivo se considera adecuado el número de estudiantes extranjeros que se forman en la ciudad cada año,.
- 5º- *“Promocionar en el exterior nuestro modelo de ciudad”*. Su consecución precisa de medidas como la organización de reuniones de expertos en torno a la excelencia urbana, o la participación de comités técnicos turolenses en foros internacionales de excelencia urbana. Un indicador válido es contabilizar el número de foros especializados en los que se participa.
- 6º- *“Impulsar la presencia mediática de la ciudad en los medios de comunicación”*. En el caso de este objetivo resulta fácil evaluar los resultados derivados de la implementación de las medidas destinadas a este fin, ya que impulsar la presencia mediática de Teruel tiene un resultado inmediato que es su aparición en los medios. Como indicador, se propone realizar

un cómputo de las apariciones de Teruel en los *mass media* de carácter nacional y su evolución a lo largo del periodo de implementación del Plan.

5 CONCLUSIONES

En la propuesta de los indicadores que deben servir como pilar fundamental para el seguimiento y evaluación del I Plan Estratégico para la ciudad de Teruel, hemos encontrado con una ausencia casi absoluta de indicadores fiables ya preestablecidos, dadas las particularidades que presenta Teruel. Esta situación ha hecho necesaria la propuesta de indicadores nuevos, capaces de recoger las especificidades turolenses.

El diseño de indicadores debe basarse en la existencia de información estadística a escala municipal, que permitan elaborar su cálculo. Este es otro de los problemas que se ha encontrado, ya que en numerosas ocasiones la información estadística disponible a esta escala es escasa y/o parcial, por lo que con frecuencia aparece en la propuesta la realización de encuestas de opinión como medio adecuado para evaluar la consecución del objetivo a partir de la evolución de la percepción ciudadana ligada a la implementación de las medidas.

Por último, los indicadores que se han propuesto atienden en su diseño a hacer factible la evaluación de lo que es la esencia del Plan, su objetivo general. También se ha tenido en cuenta que su cálculo sea viable por ser posible disponer de la información necesaria.